

УДК 341.64

Цвіркун Юрій Іванович –

*доктор юридичних наук, професор кафедри публічного та міжнародного права
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
tsvirkun.iurii@kneu.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-9653>*

Yurii I. Tsvirkun –

*Doctor of law,
Professor of the Department of Public and International Law,
Kyiv National University of Economics Named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
Retired judge of the High Administrative Court of Ukraine
tsvirkun.iurii@kneu.edu.ua
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5351-9653>*

Лаухін Денис Федорович –

*аспірант 2 курсу,
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
denfedy2@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7581-7026>*

Denis F. Laukhin –

*2nd year PhD student,
Kyiv National University of Economics Named after Vadym Hetman
(54/1, Prospect Peremogy, Kyiv, Ukraine)
denfedy2@gmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0002-7581-7026>*

Щодо питання створення спеціального міжнародного трибуналу для розслідування воєнних злочинів в Україні та притягнення до відповідальності за їх вчинення російських політиків та військових

У статті здійснено аналіз норм національного законодавства щодо розслідування воєнних злочинів, а також розгляд наявних та потенційних міжнародно-правових механізмів щодо притягнення до кримінальної відповідальності за такі злочини.

Звернено увагу на те, що до недавнього часу норми кримінального законодавства, які встановлюють відповідальність за порушення законів та звичаїв війни в нас практично не застосовувались. Подібні злочини переважно кваліфікувались як загальні кримінальні правопорушення. Цьому не приділялося достатньої уваги. Однак із початком повномасштабної військової агресії Росії проти України питання щодо розслідування вчинених під час неї злочинів набули нового значення і потребують ґрунтовного дослідження.

Зауважено, що особливістю розслідування воєнних злочинів є те, що під час здійснення досудового слідства необхідно встановити, яку саме норму права було порушено, чи пов'язані дії (бездіяльність) особи із збройним конфліктом, чи усвідомлювала особа, що вона бере участь у такому конфлікті, а лише потім кваліфікувати її дії. При цьому вітчизняним правоохоронним органам бракує практичних навичок щодо розслідування воєнних злочинів, а існуючим міжнародним інституціям не вистачає повноважень для притягнення до відповідальності міжнародних злочинців реально, а не заочно, особливо, якщо вони посідають керівні посади у державі-агресорі. Передбачені на сьогоднішній день у міжнародному праві механізми є недостатніми для забезпечення реального захисту прав і свобод військовополонених та

цивільного населення в умовах війни. Це пов'язано, зокрема, із тим, що в них чітко не закріплена відповідальність для суб'єктів збройних конфліктів за порушення норм міжнародного гуманітарного права. Зазначені обставини фактично унеможливають припинення протиправних дій з боку міжнародних воєнних злочинців та застосування до них будь-яких санкцій, що, особливо в умовах довготривалих воєнних дій, перешкоджає забезпеченню прав цивільного населення, хворих, поранених, військовополонених тощо.

Акцентовано, що юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на предмет вчинення геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, але не поширюється на четвертий з основних найтяжчих міжнародних злочинів – злочин агресії. Міжнародний кримінальний суд здійснює розслідування воєнних злочинів скоєних Російською Федерацією (далі – РФ) проти України, проте він обмежений згодою держави на обов'язковість дії Римського статуту на її території. Так, РФ у 2016 році відмовилась від участі у Міжнародному кримінальному суді, і тому держава-агресор має імунітет від рішень цієї міжнародної інституції.

Підкреслено, що кримінальні справи щодо воєнних злочинів, розслідувані вітчизняними правоохоронними органами, розглядаються та вирішуються національними судами в порядку кримінального судочинства. Однак положення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України потребують удосконалення, зокрема, і у зв'язку з тим, що 21 серпня 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Римський статут, ухваливши Закон України № 3909-IX «Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього», який вже набрав чинності. Ратифікація Римського статуту, окрім іншого, вимагає від нас адаптації кримінального та кримінально-процесуального законодавства України до норм міжнародного права, що є стимулом для покращення національної правової системи і спрямовує до вирішення питання своєчасного притягнення винних осіб до відповідальності за воєнні злочини.

На підставі здійсненого аналізу зроблено висновок, що єдиним реальним вирішенням розглянутої проблеми наразі вбачається створення спеціального міжнародного трибуналу, який буде мати юрисдикцію щодо злочину агресії проти України. Таким чином, одним із реальних способів притягнення до відповідальності воєнних злочинців є створення міжнародного суду, на кшталт Нюрнберзького військового трибуналу чи Токійського трибуналу, та проведення відповідних судових процесів. Для цього необхідно досягти згоди із усіма міжнародними партнерами, а також прописати необхідні процедури щодо передачі матеріалів, зібраних національними правоохоронними органами, до відповідної міжнародної судової установи для здійснення належного розгляду.

Ключові слова: Міжнародний кримінальний суд, Міжнародний спеціальний трибунал, воєнні злочини, агресія, країна-агресор, кримінальне судочинство.

Yu.I. Tsvirkun, D.F. Laukhin On the Establishment of a Special International Tribunal to Investigate War Crimes in Ukraine and Bring Russian Politicians and Military Officers to Justice for Their Crimes

The article analyzes the provisions of national legislation on the investigation of war crimes and also considers existing and potential international legal mechanisms for criminalizing war crimes.

The author emphasizes that until recently, criminal law provisions establishing liability for violation of the laws and customs of war have not been applied in Ukraine. Such crimes were mainly qualified as general criminal offenses. This was not given sufficient attention. However, with the outbreak of Russia's full-scale military aggression against Ukraine, the issues related to the investigation of crimes committed during it have acquired new importance and require a thorough study.

It is noted that the peculiarity of war crimes investigation is that during the pre-trial investigation it is necessary to establish which rule of law was violated, whether the actions (inaction) of a person are related to the armed conflict, whether the person was aware that he or she was involved in such a conflict, and only then to qualify his or her actions. At the same time, national law enforcement agencies lack practical skills in investigating war crimes, and existing international institutions lack the authority to bring international criminals to justice in person rather than in absentia, especially when they hold senior positions in the aggressor state. The mechanisms currently provided for in international law are insufficient to ensure real protection of the rights and freedoms of prisoners of war and civilians in wartime. This is due, in particular, to the fact that they do not

clearly enshrine responsibility for parties to armed conflicts for violations of international humanitarian law. These circumstances make it virtually impossible to stop illegal actions by international war criminals and apply any sanctions to them, which, especially in the context of prolonged hostilities, impedes the rights of civilians, the sick, the wounded, prisoners of war, etc.

It is emphasized that the jurisdiction of the International Criminal Court extends to genocide, crimes against humanity and war crimes, but does not cover the fourth of the major gravest international crimes - the crime of aggression. The International Criminal Court is investigating war crimes committed by the Russian Federation against Ukraine, but it is limited by the state's consent to the binding nature of the Rome Statute on its territory. Thus, in 2016, Russia refused to participate in the International Criminal Court, and therefore the aggressor state is immune from the decisions of this international institution.

Based on the analysis, it is concluded that the only real solution to the problem under consideration is currently seen in the establishment of a Special International Criminal Tribunal, which will have jurisdiction over the crime of aggression against Ukraine.

It is noted that criminal cases of war crimes investigated by domestic law enforcement agencies are considered and resolved by national courts in criminal proceedings. However, the provisions of the criminal and criminal procedure legislation of Ukraine need to be improved, in particular, due to the fact that on August 21, 2024, the Verkhovna Rada of Ukraine ratified the Rome Statute by adopting Law of Ukraine No. 3909-IX "On Ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court and Amendments thereto", which has already entered into force. The ratification of the Rome Statute, among other things, requires us to adapt the criminal and criminal procedure legislation of Ukraine to the norms of international law, which is an incentive to improve the national legal system and directs us to resolve the issue of timely prosecution of perpetrators of war crimes.

Thus, one of the real ways to bring war criminals to justice is to establish an international court, such as the Nuremberg Military Tribunal or the Tokyo Tribunal, and to conduct appropriate trials. To do this, it is necessary to reach an agreement with all international partners, as well as to prescribe the necessary procedures for the transfer of materials collected by national law enforcement agencies to this international judicial institution for proper consideration.

Keywords: *International Criminal Court, International Special Tribunal, war crimes, aggression, aggressor country, criminal proceedings.*

Постановка проблеми. Захист прав і свобод військовополонених та цивільного населення під час війни забезпечується нормами міжнародно-правових актів та національного законодавства України. Так, Женевськими конвенціями про захист жертв війни, підписаними 12 серпня 1949 року, закріплено основоположні принципи щодо гуманного ставлення під час війни та визначено захист жертв збройних конфліктів. Статтею 438 Кримінального кодексу України (далі – КК України) встановлено відповідальність саме за воєнні злочини. Разом з тим, КК України передбачає низку складів кримінальних правопорушень, якими встановлено відповідальність, які прямо чи побічно пов'язанні із агресивною війною або воєнними конфліктами. Окрім правопорушень, передбачених статтею 438 КК України, до них відносяться правопорушення, які визначені статтями 436, 437, 439-447 цього Кодексу.

Проте, як показує дійсність, національним правоохоронним органам не вистачає практичних навичок щодо розслідування воєнних злочинів, а існуючим міжнародним інституціям не вистачає повноважень для притягнення до відповідальності міжнародних злочинців реально, а не заочно, особливо, якщо вони посідають керівні посади у державі-агресорі.

Під час практичного застосування норм національного законодавства з цього питання виникає чимало проблем, адже положення відповідних норм не містять чіткого переліку діянь, за які передбачено відповідальність. Так, диспозиції частин першої та другої статті 438 КК України є бланкетними, і в частині захисту цивільного населення та інших категорій захищених осіб в умовах збройного конфлікту відсилають до положень міжнародного гуманітарного права, зокрема статті 50 Конвенції про поліпшення долі поранених і хворих у

діючих арміях від 12.08.1949 р.; статті 51 Конвенції про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, які зазнали корабельної аварії, зі складу збройних сил на морі від 12.08.1949 р.; статті 130 Конвенції про поводження з військовополоненими від 12.08.1949 р.; статті 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949 р. (щодо збройного конфлікту міжнародного характеру); статті 3, спільної для Женевських конвенцій про захист жертв війни від 12.08.1949 р. (щодо збройного конфлікту неміжнародного характеру).

Але, передбачені на сьогоднішній день міжнародно-правові механізми є недостатніми для забезпечення реального захисту прав і свобод військовополонених та цивільного населення в умовах війни. Це пов'язано зокрема із тим, що в них чітко не закріплена відповідальність для суб'єктів збройних конфліктів за порушення норм міжнародного гуманітарного права.

Зазначені обставини фактично унеможливають припинення протиправних дій з боку міжнародних воєнних злочинців та застосування до них будь-яких санкцій, що, в умовах довготривалих воєнних дій, особливо перешкоджає забезпеченню прав цивільного населення, хворих, поранених, військовополонених тощо.

Актуальність досліджуваної теми полягає у тому, що до недавнього часу норми кримінального законодавства, які встановлюють відповідальність за порушення законів та звичаїв війни в нас практично не застосовувались. Подібні злочини переважно кваліфікувались як загальні кримінальні правопорушення. Цьому не приділялося достатньої уваги. Однак із початком повномасштабної військової агресії Росії проти України питання щодо розслідування вчинених під час неї злочинів набули нового значення і потребують ґрунтовного дослідження.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питання розслідування злочинів в умовах війни чи збройного конфлікту, зокрема таких як грубе порушення законів та звичаїв війни, особливості розслідування умисних вбивств під час проведення бойових дій, огляду місця події під час досудового розслідування злочинів, пов'язаних зі збройною агресією, та притягнення до відповідальності за такі злочини досліджувались М. Бондаренко,

Ю. Воронцовою, О. Кравчуком, Д. Махаринцем, Ю. Орловим, О. Пчеліною, І. Сиводедом, Д. Слободською, М. Смирновим, Т. Фоміною та ін. Однак аналіз наукових досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання порушеної проблеми, вказує на те, що вона недостатньо вивчена і потребує подальшого комплексного аналізу.

Метою статті є аналіз застосування норм національного права щодо розслідування воєнних злочинів, а також розгляд наявних та потенційних міжнародно-правових механізмів щодо притягнення до кримінальної відповідальності за воєнні злочини, скоєні внаслідок російської агресії проти України.

Виклад основного матеріалу дослідження. Особливістю розслідування воєнних злочинів є те, що під час здійснення досудового розслідування необхідно встановити, яку саме норму права було порушено, чи пов'язані дії (бездіяльність) особи із збройним конфліктом, чи усвідомлювала особа, що вона бере участь у такому конфлікті, а лише потім кваліфікувати її дії.

Також особливістю воєнних злочинів є можливість здійснення спеціального досудового розслідування та подальшого спеціального судового провадження (*in absentia*), дозвіл на здійснення якого надається слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора (ч. 2 ст. 297-1 Кримінально-процесуального кодексу України (далі – КПК)) та головуючим суддею/колегією суддів під час судового розгляду. Питання про спеціальне досудове розслідування порушують на більш пізніх етапах, у випадку, коли слідчий і прокурор дійшли висновку про можливість повідомлення певній особі про підозру, однак вона переховується від українських органів досудового розслідування чи суду на тимчасово окупованій території України, на території держави-агресора, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошена у міжнародний розшук [1].

До того ж основною складністю є встановлення особи правопорушника, адже у більшості випадків такі злочини можуть вчинятись безпосередньо з окупованої території чи території держави-агресора або недружньої держави. Крім цього, у разі встановлення особи злочинця, притягнення його до відповідальності буде можливим тільки у разі, коли він покине

таку територію та його місцезнаходження буде відомим.

Таким чином, єдиним виходом щодо здійснення правосуддя до таких осіб є застосування міжнародно-правових механізмів, які на сьогоднішній день не є цілком дієвими.

Міжнародний кримінальний суд здійснює розслідування воєнних злочинів, скоєних Російською Федерацією проти України, проте він обмежений згодою держави на обов'язковість дії Римського статуту на її території. Так, Росія у 2016 році відмовилась від участі у Міжнародному кримінальному суді (далі – МКС), і тому держава-агресор має імунітет від рішень цієї міжнародної інституції.

Однак виданий ордер на арешт керівника Росії В. Путіна не виконується навіть державами-учасницями МКС. Так, 24 жовтня 2024 року, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС або Суд) визнала, що Монголія, не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і не передавши його Суду, не виконала прохання Суду співпрацювати в цьому відношенні всупереч положенням Римського статуту («Статут»), тим самим перешкоджаючи Суду виконати свої функції та повноваження за значенням статті 87(7) Статуту [2].

Одним із реальних способів притягнення до відповідальності таких злочинців є створення міжнародного суду, на кшталт Нюрнберзького військового трибуналу чи Токійського трибуналу та проведення відповідних судових процесів. Ці трибунали були створені для судового розгляду воєнних злочинів, вчинених під час Другої світової війни. Нюрнберзький трибунал, Міжнародний військовий трибунал для Східної Азії (Токійський трибунал) та інші міжнародні трибунали заклали фундамент міжнародного кримінального правосуддя, а тому досвід їхньої діяльності потребує постійного вивчення.

Токійський трибунал часто недооцінюють у порівнянні з Нюрнберзьким трибуналом, який розглядав злочини нацистської Німеччини під час Другої світової війни. Проте, важливо розуміти, що Токійський трибунал був першим трибуналом, який розглядав воєнні злочини, злочини проти миру і людства в цілому. Тож, дослідження його практики може стати в нагоді в ході створення механізму притягнення до

відповідальності та відшкодування шкоди за злочини, вчинені РФ в Україні [3].

Парламентською асамблеєю Ради Європи (ПАРЕ) було закликано терміново створити спеціальний міжнародний кримінальний трибунал з мандатом «розслідувати та переслідувати злочини агресії, ймовірно скоєні політичним та військовим керівництвом Російської Федерації». Розташований у Страсбурзі, з огляду на можливу взаємодію з Європейським судом з прав людини, він повинен «мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт і не обмежуватися державним імунітетом або імунітетом глав держав і урядів та інших державних посадових осіб» [4].

19 січня 2023 року Європарламент ухвалив рекомендаційну резолюцію про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. 26 січня 2023 року ПАРЕ одноголосно проголосувало за створення спеціального міжнародного трибуналу через агресію проти України.

Юрисдикція Міжнародного кримінального суду поширюється на предмет вчинення геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів, але не поширюється на четвертий з основних найтяжчих міжнародних злочинів – злочин агресії.

Спеціальний міжнародний трибунал *ad hoc* (далі – СМТ) буде мати юрисдикцію лише щодо злочину агресії проти України, а за допомогою Міжнародного кримінального суду (англ. International Criminal Court, далі – МКС) можливо буде провести розслідування та притягнути до кримінальної відповідальності винних за геноцид, злочини проти людяності та воєнні злочини тих, хто віддавав злочинні накази. Важливо розуміти, як зауважує науковець, що одночасно та паралельно із розслідуванням за допомогою МКС найтяжчих міжнародних злочинів, скоєних в Україні (злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини) необхідно створення СМТ для розслідування злочину агресії, тому що іншого міжнародно-правового механізму наразі не існує [5, с. 409].

Злочин агресії – це елітарний злочин, це злочин тих осіб, які можуть віддавати накази на початок і на продовження ведення агресивної війни. Відповідно, за злочин агресії мають притягнути до відповідальності представників

вищого політичного та військового керівництва РФ [6]. Тому у даному видку також є важливим подолання юрисдикційного імунітету вищих посадових осіб держави-агресора.

03 липня 2023 року в рамках діяльності агентства Євроюст офіційно розпочав свою роботу Міжнародний центр з переслідування злочину агресії проти України (ІСРА).

У складі ІСРА створено Спільну слідчу групу, у якій окрім України також беруть участь США, Литва, Латвія, Естонія, Польща та Румунія. Після підписання Меморандуму про взаєморозуміння між учасниками зазначеної групи, Сполучені Штати призначили спеціального прокурора з питань злочину агресії, який сприятиме діяльності ІСРА. Роль ІСРА полягає у тому, що прокурори з різних країн будуть обмінюватись досвідом та здійснювати належну підготовку матеріалів, які в подальшому будуть передані на розгляд до СМТ.

Щодо діяльності ІСРА, то Офісом Генерального прокурора відзначено: «Не маючи сучасної міжнародної судової практики з розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії, ІСРА наростив потенціал та здобув досвід. Поряд з нарощуванням потенціалу, збір, збереження та аналіз доказів є головним пріоритетом для ІСРА [7].

Згідно із ст. 216 КПК розслідування злочинів, передбачених ст. 436, 437-447 КК належить до компетенції органів безпеки, тобто здійснюється слідчими СБУ. У певних випадках (за суб'єктивним складом) такі злочини можуть розслідуватися ДБР. Якщо під час розслідування виявляється, що частина пов'язаних злочинів підслідна СБУ, а частина – Національній поліції або іншому органу досудового розслідування, підслідність визначає прокурор (ч. 10 ст. 216 КПК) [1].

Воєнні злочини, які скоюють російські військові проти України, можуть розглядатися як у національній судовій системі, так і в Міжнародному кримінальному суді. Втім, робота спецтрибуналу за більш широкою категорією злочинів додала б постраждалим шансів на встановлення справедливості [6].

Обговорення стосовно спецтрибуналу для Росії та Білорусії за злочин агресії проти України тривають із 2022 року, але суттєвих кроків щодо цього поки що вчинено не було. Тільки на

початку 2025 року в засобах масової інформації з'явилися повідомлення щодо реалізації конкретних заходів для створення СМТ.

Під час 13-ї зустрічі групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України був затверджений проєкт статуту трибуналу і досягнута домовленість про його запуск на базі двосторонньої угоди України з Радою Європи. У квітні 2025 року у Києві відбудеться останнє, 14-те засідання групи держав (Core Group) зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, на якому буде вже остаточно затверджений статут трибуналу, та буде оголошено про чіткі плани щодо його створення [8].

Отже, єдине реальне вирішення розглянутої проблеми наразі вбачається у створенні спеціального міжнародного трибуналу. Для цього необхідно досягти згоди із усіма міжнародними партнерами, а також прописати необхідні процедури щодо передачі матеріалів, зібраних національними правоохоронними органами, до відповідної міжнародної судової установи для здійснення належного розгляду. З метою урегулювання всіх правових аспектів, створення та запуск такого трибуналу, на нашу думку, доцільно здійснювати на підставі міжнародного договору.

При цьому одні вважають, що говорити про такий розвиток подій до моменту перемоги України у війні є передчасним, і може розглядатися лише як потенційне вирішення розглянутої проблеми, а інші – що спецтрибунал може почати свою роботу ще до закінчення війни. І остання теза видається слушною, оскільки своєчасне забезпечення діяльності цього міжнародного органу сприятиме ефективному захисту від воєнних злочинів.

Безумовно, якщо злочинця визнано винним, то мета кримінального переслідування досягається повною мірою лише при засудженні та виконанні вироку. Однак навіть початок слідства є сигналом для світу, що робиться все можливе для розслідування підозри у вчиненні злочину за міжнародним правом [9].

Також варто зазначити, що наявна позиція, згідно з якою предметна юрисдикція СМТ повинна збігатися з територією держави, на якій злочин агресії було вчинено, а також громадянством злочинців. Тож у зв'язку із тим,

що агресія спрямована проти України, юрисдикція СМТ повинна поширюватись на всю її територію, зокрема суходіл, води, надра та повітряний простір. А також охоплювати територію держави, громадянами якої є самі злочинці, зокрема це можуть бути не лише громадяни Російської Федерації, а також і деякі громадяни Республіки Білорусь.

Питання щодо часової юрисдикції СМТ наразі залишається відкритим. Проте доцільним буде визначити відсутність строків давності, щоб усі, хто скоїв воєнний злочин могли бути притягнуті до відповідальності. Таким чином, юрисдикція трибуналу буде поширюватись і на злочини, що були скоєні не тільки із початку повномасштабного вторгнення, а з 2014 року.

У систематично скоєних воєнних злочинах, злочинах проти людяності та геноциді, як правило, є ті, хто несе основну відповідальність як вершина відповідної системи несправедливості. Але також і ті, хто несе відповідальність на підлеглих рівнях ієрархії – аж до рівня тих, хто вчиняє звірства на місцях. Таким чином, підозра в жодному разі не спрямована лише на одну особу [9].

Кримінальні справи щодо воєнних злочинів, розслідувані вітчизняними правоохоронними органами, розглядаються та вирішуються національними судами в порядку кримінального судочинства.

Особи, яких обвинувачено у вчиненні або в наказі вчинити серйозні порушення Женевської Конвенції, незалежно від їх громадянства, можуть постати перед українським судом, зокрема у питанні обрання їм запобіжного заходу слідчим суддею, про що наразі вже постановляються такі ухвали слідчими суддями в Україні (див. ст. 146 IV Женевської конвенції). При цьому за наявності підозрюваного, до закінчення строків досудового розслідування прокурор повинен забезпечити складання та передати до суду обвинувальний акт. Щоправда, новою редакцією п. 3 ч. 1 ст. 615 КК (в редакції Закону № 2111-IX) передбачено зупинення строків досудового розслідування на час воєнного стану, у разі об'єктивної неможливості звернення до суду з обвинувальним актом [1].

Коли підозрюваний відсутній, то здійснюється спеціальне досудове розслідування (*in absentia*).

Якщо в справі здійснювалося спеціальне досудове розслідування (*in absentia*), воно не продовжується автоматично на час судового провадження. Передаючи обвинувальний акт до суду в цьому випадку, прокурору потрібно звертатись із клопотанням про здійснення спеціального судового провадження (ч. 3 ст. 323 КПК) [1].

Таким чином, з метою притягнення до відповідальності та покарання вищого політичного військового керівництва країни-агресора за найтяжчі міжнародні злочини, скоєні в Україні, необхідною є одночасна та паралельна реалізація двох механізмів: 1) механізм СМТ для розслідування та притягнення до відповідальності за злочин агресії; 2) механізм МКС для розслідування та притягнення до відповідальності за злочин геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини [5, с. 410]. Що стосується притягнення до відповідальності та покарання за вчинення злочинів, які містяться в розділі

XX «Кримінальні правопорушення проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку» та передбачені в статтях 436, 437-447 КК України, то вітчизняне кримінально-процесуального законодавства визначає порядок розслідування таких злочинів та розгляд і вирішення відповідних кримінальних справ.

Однак положення кримінального та кримінально-процесуального законодавства України потребують удосконалення, зокрема, і у зв'язку з тим, що 21 серпня 2024 року Верховна Рада України ратифікувала Римський статут, ухваливши Закон України № 3909-IX «Про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього», який вже набрав чинності.

В умовах триваючої збройної агресії РФ проти України і вчинення численних злочинів державою-агресором ратифікація Римського статуту надає нашій державі інструменти для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва, а також військовослужбовців РФ, які вчинили особливо тяжкі злочини на території України та щодо її громадян. Оскільки Римський статут передбачає створення інституту міжнародного кримінального правосуддя, який доповнює національні системи, ратифікація цього статуту дозволяє Україні отримати доступ до ресурсів

МКС, що може бути корисним у притягненні винних осіб до відповідальності [10].

Парламентом України 9 жовтня 2024 року ухвалено Закон України № 4012-IX «Про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв'язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього». Проте процес впровадження міжнародних стандартів у сфері правосуддя в Україні має бути продовжений. Ратифікація Римського статуту, окрім іншого, вимагає від нас адаптації кримінального та кримінально-процесуального законодавства України до норм міжнародного права, що є стимулом для покращення національної правової системи і спрямовує до вирішення питання своєчасного притягнення винних осіб до відповідальності за воєнні злочини.

Висновки. Передумовами створення спеціальних міжнародних трибуналів в минулому було вчинення найтяжчих міжнародних злочинів під час війн та військових конфліктів. На сьогоднішній день створення

подібного кримінального трибуналу щодо злочинів, скоєних в Україні у зв'язку із російською агресією має неабияку міжнародну підтримку. Притягнення до відповідальності країни-агресора, її політичного і воєнного керівництва та безпосередніх виконавців за діяння, які призвели до кричущих злочинів у Європі в ХХІ ст., є нагальним завданням міжнародної спільноти. Ефективне розслідування російської агресії та притягнення винних до відповідальності за порушення законів та звичаїв війни повинно стати одним із елементів установами миру та превентивним засобом, що запобігатиме повторенню подібного в майбутньому. При цьому аналіз поточної ситуації як у сфері національного законодавства, так і у міжнародному правовому полі вказує на необхідність удосконалення наявних норм та механізмів щодо питання розслідування воєнних злочинів та притягнення до відповідальності за їх вчинення політиків та військових, незалежно від їх статусу.

Список використаних джерел:

1. Кравчук О., Бондаренко М. Досудове розслідування воєнних злочинів. 2022. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-09-w-s-a>.
2. Ukraine situation: ICC Pre-Trial Chamber II finds that Mongolia failed to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and refers the matter to the Assembly of States Parties. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/ukraine-situation-icc-pre-trial-chamber-ii-finds-mongolia-failed-cooperate-arrest-and>.
3. Токійський трибунал, як механізм притягнення до відповідальності за наслідками Другої світової війни. URL: <https://epl.org.ua/eco-analytics/tokijskyj-trybunal-yak-mehanizm-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-za-naslidkamy-drugoyi-svitovoyi-vijny/>.
4. PACE calls for an ad hoc international criminal tribunal to hold to account perpetrators of the crime of aggression against Ukraine. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/pace-calls-for-an-ad-hoc-international-criminal-tribunal-to-investigate-war-crimes-in-ukraine>.
5. Смирнов М. І. Спеціальний міжнародний трибунал ad hoc щодо злочину агресії Росії проти України як механізм для розслідування та притягнення до відповідальності країни-агресора за найтяжчий міжнародний злочин міжнародно-правові та юрисдикційні аспекти. *Київський часопис права*, 2023, № 1, 403-410. URL: <http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/306>.
6. Судити Путіна, Шойгу, Герасимова...: коли запрацює спецтрибунал щодо злочину агресії Росії проти України. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-sud-proty-putina-shoyhu-herasimova/32943309.html>.
7. Рік з моменту запуску Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України (ICPA). URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/rik-z-momentu-zapusku-miznarodnogo-centru-z-peresliduvannya-za-zlocin-agresiyi-proti-ukrayini-icpa>.
8. Трибунал для Путіна буде створений на базі Ради Європи у 2025 році. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/4/7204194/>.

9. Правник-міжнародник з ФРН: «Путін – не єдиний підозрюваний». URL: <https://www.dw.com/uk/pravnikmiznarodnik-z-frn-putin-ne-edinij-pidozruvanij/a-63650607>.

10. Воронцова Ю., Слободська Д. Що означає ратифікація Римського статуту для України. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/231201_shcho-oznacha-ratifikatsya-rimskogo-statutu-dlya-ukrani.

References:

1. Kravchuk O., Bondarenko M. Dosudove rozsliduvannia voiennykh zlochyniv. 2022. URL: <https://hrvector.org/podiyi/22-03-09-w-s-a>.

2. Ukraine situation: ICC Pre-Trial Chamber II finds that Mongolia failed to cooperate in the arrest and surrender of Vladimir Vladimirovich Putin and refers the matter to the Assembly of States Parties. URL: <https://www.icc-cpi.int/news/ukraine-situation-icc-pre-trial-chamber-ii-finds-mongolia-failed-cooperate-arrest-and>.

3. Tokiiskiy trybunal, yak mekhanizm prytyahennia do vidpovidalnosti za naslidkamy Druhoi svitovoi viiny. URL: <https://epl.org.ua/eco-analytics/tokijskyj-trybunal-yak-mekhanizm-prytyagnennya-do-vidpovidalnosti-za-naslidkamy-drugoyi-svitovoyi-vijny/>.

4. PACE calls for an ad hoc international criminal tribunal to hold to account perpetrators of the crime of aggression against Ukraine. URL: <https://www.coe.int/en/web/portal/-/pace-calls-for-an-ad-hoc-international-criminal-tribunal-to-investigate-war-crimes-in-ukraine>.

5. Smyrnov M. I. Spetsialnyi mizhnarodnyi trybunal ad hoc shchodo zlochynu ahresii Rosii proty Ukrainy yak mekhanizm dlia rozsliduvannia ta prytyahennia do vidpovidalnosti krainy-ahresora za naitiazhchyi mizhnarodnyi zlochyn mizhnarodno-pravovi ta yurysdyktsiini aspekty. Kyivskiy chasopys prava, 2023, № 1, 403-410. URL: <http://kyivchasprava.kneu.in.ua/index.php/kyivchasprava/article/view/306>.

6. Sudyty Putina, Shoihu, Herasymova...: koly zapratsiuie spetsstrybunal shchodo zlochynu ahresii Rosii proty Ukrainy. URL: <https://www.radiosvoboda.org/a/novyny-pryazovya-sud-proty-putina-shoyhu-herasimova/32943309.html>.

7. Rik z momentu zapusku Mizhnarodnogo tsentru z peresliduvannia za zlochyn ahresii proty Ukrainy (ICPA). URL: <https://gp.gov.ua/ua/posts/rik-z-momentu-zapusku-miznarodnogo-centru-z-peresliduvannya-za-zlocin-agresiyi-proti-ukrayini-icpa>.

8. Trybunal dlia Putina bude stvorenyi na bazi Rady Yevropy u 2025 rotsi. URL: <https://www.eurointegration.com.ua/news/2025/02/4/7204194/>.

9. Pravnyk-mizhnarodnyk z FRN: «Putin – ne yedyniy pidozriuvanyi». URL: <https://www.dw.com/uk/pravnikmiznarodnik-z-frn-putin-ne-edinij-pidozruvanij/a-63650607>.

10. Vorontsova Yu., Slobodska D. Shcho oznachaie ratyfikatsiia Rymsskoho statutu dlia Ukrainy. URL: https://jurliga.ligazakon.net/analytics/231201_shcho-oznacha-ratifikatsya-rimskogo-statutu-dlya-ukrani.